

SANOAT KORXONALARI TRANSFARMATORLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xafizov Islam Ikramovich

Dotsent, PhD, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti.

Bozorov Maxsum Baxsholloyevich

Dotsent, PhD, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Zaripov Shaxzod Husen o'g'li

Magistr, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya. Jahonda ishlab chiqarishdagi energiya samaradorlikni unga ta'sir etuvchi omillarni maksimal e'tiborga olgan holda kompleks baholash va ishlab chiqarish sohalari bo'yicha yagona yondashuv asosida energiya samaradorlikni aniqlashga alohida ahamiyat berilmoqda.. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda « ... elektrenergiyasi iste'moli rejimlarini boshqarish samaradorligi boshqaruv tizimi infratuzilmasida qo'llanilayotgan texnika va texnologiyalar darajasiga bog'liq bo'lganligi va energiya samaradorlikni baholashda turlicha yondashuvlar mavjud» . Shu bilan birga, jahonda yetakchi ilmiy markazlar faoliyati ishlab chiqarishda energiya samaradorlikni ko'p me'zonli tahlil asosida kompleks tadqiqotlar o'tkazish va turli o'lchovli samaradorlik ko'rsatkichlarini umumlashtirib ishlab chiqarish sohalari bo'yicha yagona uslubiyot asosida umumlashgan samaradorlik ko'rsatkichini aniqlashga qaratilgan. Bu borada, jumladan texnologik omillarni o'zaro ta'sirini e'tiborga olgan holda yagona energiya samaradorlik ko'rsatkichiga mujassamlashtirib korxonada energiyadan foydalanish samaradorligini kompleks baholash uslubini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Abstract. In the world, special importance is attached to the comprehensive assessment of energy efficiency in production, taking into account the factors that affect it, and the determination of energy efficiency based on a unified approach for

production sectors. Currently, in developed countries, "... depending on the level of technology, and there are different approaches to energy efficiency assessment. At the same time, the activities of the world's leading scientific centers are aimed at conducting comprehensive research on energy efficiency in production based on a multi-criteria analysis and determining a generalized efficiency index based on a unified methodology for production sectors by summarizing various dimensional efficiency indicators. In this regard, special attention is being paid to the development of a method of comprehensive assessment of the efficiency of energy use in the enterprise, incorporating it into a single energy efficiency indicator, taking into account the interaction of technological factors.

Kalit so'zlar: Transformator, energosamaradorlik, energotejash, quvvat koeffitsienti, kuchlanish, kompleks baholas, isroflar, reaktiv energiya, tok, umumiy quvvat.

Key words: Transformer, energy efficiency, energy saving, power factor, voltage, complex evaluation, losses, reactive energy, current, total power.

Jahonda sanoat korxonalarining energiya samaradorligini kompleks va haqqoniy baholash uchun energiya iste'moli bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichlarini yagona ko'rsatkichga umumlashtirish va shu asosda ishlab chiqarishda energiya tejash imkoniyatlarini to'laroq aniqlash imkoniyatini beruvchi ekspress –tahlil usullarni yaratishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda, jumladan, samaradorlik kursatkichlarini o'lchovsiz birlikka keltirib hamda ularni ahamiyatlilik darajasiga ko'ra navbatlanish tartibini oqilona ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar ustivor hisoblanadi. Shu bilan birga, sanoat korxonalarida elektr energiyadan foydalanishni kompleks taxlil qilish asosida qo'shimcha energiya tejash imkoniyatlarini aniqlash dolzarb vazifalardan hisoblanadi [1,2,3,4].

Sezilarli muvaffaqiyatlarga qaramay, mavjud tahlil usullarining kamchiligi elektr ta'minoti tizimining ishlashiga va elektr energiyasi foydalanish samaradorligiga ta'sir

etuvchi omillarni va tadqiq etuvchi matematik apparatning chuqurroq kompleks tahlil o'tkazish bo'yicha imkoniyatlarni yetarli darajada o'rganilmagan. Mazkur ishda sanoat korxonalarining elektr energiyadan foydalanish samaradorligini kompleks taxlil qilish uslublarini takomillashtirish masalalari atroflicha ko'rib chiqilib, uning yechimlari taklif etilgan [5,6,7,8].

Ishning umumlashtirilgan ko'rsatkichlarini aniqlashda ko'rsatkichlar turli o'lchov birliklariga ega bo'lgan muammolarda qo'shimcha qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bunday hollarda ko'rsatkichlarni nisbatan normallashtirish talab etiladi, ya'ni. ularni yagona, afzal o'lchovsiz o'lchov o'lchoviga keltiramiz. Bugungi kunga kelib juda ko'p sonli normallashtirish sxemalari ishlab chiqilgan. Ularning aksariyati $F_u = (f_{1u}, \dots, f_{ju}, \dots, f_{nu})$ mezonlarining ideal qiymatlarini saqlashga asoslangan bo'lib, uning yordamida vektor o'lchovsiz shaklga tushiriladi [9,10,11,12]:

$$E = (e_1^u, \dots, e_j^u, \dots, e_n^u) = \left(\frac{f_1}{f_1^u}, \dots, \frac{f_2}{f_2^u}, \dots, \frac{f_n}{f_n^u} \right). \quad (1)$$

bu erda e_n - n-indikatorning uning ideal qiymatiga tushirilgan nisbiy qiymati; f_n - indikatorning samarali qiymati; f_1^u - indikatorning ideal qiymati.

Vektor ko'rsatkichi (2.1) ning har bir komponenti (0 min-1 max) oralig'idagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin. Ko'pincha ideal vektorning tarkibiy qismlari individual ko'rsatkichlarning haddan tashqari qiymatlari (maksimal - minimallashtirilgan ko'rsatkichlar uchun minimal va minimal) asosida o'rnatiladi [13,14,15,16].

Shunday qilib, transformatorning energosamaradorligini umumlashtirilgan koeffitsienti quyidagi 4 koeffitsientdan iborat bo'ladi:

- 1) Transformatorning yuklantirish koeffitsienti;
- 2) Transformatorning foydali ish koeffitsienti;
- 3) Transformatorlarda energiya isrofi koeffitsienti;
- 4) Transformatorning quvvat koeffitsienti.

Transformatorning umumlashgan samaradorlik ko'rsatkichi quyidagicha

ko'rinishni taklif etamiz[17,18,19]:

$$W_{tr} = \beta * \eta * P_{tr} * \cos \phi \quad (2)$$

Xar bir koeffitsientni aloxida ko'rib chiqamiz.

1) Yuklantirish koeffitsienti.

Transformatorning o'rnatilgan quvvatidan foydalanishni tavsiflovchi ko'rsatkich, nisbiy ko'rsatkich, unga ko'ra transformator qanday o'rtacha quvvat bilan ishlashi aniq bo'ladi. Koeffitsient qanchalik yuqori bo'lsa, o'rtacha quvvat shunchalik yuqori boladi.

2) Transformatorning samaradorligi transformatorning foydali quvvati P_2 ning iste'mol qilingan P_1 ga nisbatiga teng:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1 - \frac{dP_x + dP_{kz}}{P_1} \quad (3)$$

Transformatorning samaradorligi yukning tabiatiga va uning yuk koeffitsientiga bog'liq.

Трансформаторнинг умумлашган ФИКи қуйидаги қўринишда бўлади.

$$\eta_{um} = \frac{\eta_f}{\eta_n} \quad (4)$$

Bu yerda,

η_{um} - Transformatorning umumlashgan FIKi;

η_f – Transformatorning o'lchangan FIKi;

η_n - Transformatorning normativ FIKi.

3) Transformatoridagi energiya yo'qotilish umumlashgan koeffitsienti.

Doimiy birlamchi kuchlanish bilan magnit yo'qotishlar (yuksiz yo'qotishlar DP_{xx} , kVt) transformator yukiga bog'liq emas va ushbu turdagi transformator uchun doimiydir. Transformatorlarda faol elektr yo'qotishlarni hisoblash quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\Delta W = \Delta P_{xx} \cdot T_g + \beta^2 \cdot \Delta P_{kz} \cdot T_r \quad (5)$$

T_g - transformatorni yoqishning yillik vaqti;

T_r - o'rganish davri uchun yuk ostida transformatorning ishlash soatlari soni;

β - transformatorning o'rtacha yillik yuklanish koeffitsienti.

Transformatorning energiya yo'qotilishi umumlashgan koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi.

$$W = \frac{W_f}{W_n} \quad (6)$$

Bu yerda,

W- Transformator da energiya yo'qotilishi umumlashgan koeffitsiyenti;

W_f- Transformator da energiya yo'qotilishi;

W_n- Transformator da energiya yo'qotilishi me'yori.

4) Transformatorning umumlashtirilgan quvvat koeffitsiyenti.

Transformatorning quvvat koeffitsienti. Kosinus phi ning past qiymatlari bilan bog'liq yo'qotishlarning ahamiyatini baholashga imkon beradi:

$$\cos \phi_u = \frac{\cos \phi_{uy}}{\cos \phi_m} \quad (7)$$

Bu yerda,

Cos ϕ_u - Transformatorning umumlashtirilgan quvvat koeffitsiyenti;

cos ϕ_{uy} - Transformatorning o'rtacha yillik quvvat koeffitsiyenti qiymati;

cos ϕ_m - Transformatorning quvvat koeffitsiyentining me'yoriy qiymati.

Har qanday ekspress ishning asosiy vazifasi asosiy fikrlarni aniqlash va ularni ishlab chiqishdir, shuning uchun so'rov davomida, umuman olganda, vaqtni behuda sarflamaslik uchun ishlashning asosiy yo'nalishlarini aniqlash kerak. resurs sarfini sezilarli darajada kamaytirishga olib kelmaydi.

Podstantsiyalarning ish parametrlarini aniqlagandan so'ng, energiya samaradorligi bo'yicha namunaviy chora-tadbirlarning qo'llanilishining dastlabki tahlili o'tkazilishi va 3-ildavda ro'yxati quyida keltirilgan tipik chora-tadbirlarning samaradorligi tahlili to'ldirilishi kerak:

1. KQU ni o'rnatish - past kosinus qiymatlari va podstansiyaga elektr uzatish liniyalarining katta masofalari uchun tegishli;
2. Transformatorlardan birining zahiraga otkazish- podstansiyaning kam yuklanishi va seksiyali kalit mavjudligida tegishli;
3. Birlamchi cho'lg'amning yuqori kuchlanishiga o'tkazish - 6 / 0,4 kV kuchlanishli podstansiyalar va podstansiyaga elektr ta'minoti liniyalarining katta masofalari uchun tegishli;
4. Podstansiyaning almashtirish yoki rekonstruksiya qilish - o'rnatilgan quvvat transformatorlari juda past yuk ko'effitsientiga yoki sezilarli darajada ortiqcha yukga va uzoq ishlab chiqarish vaqtiga (asosiy xususiyatlarning past qiymatlari) ega bo'lgan hollarda tegishli.

Bundan tashqari, mavjud tahlil qilingan ma'lumotlar va podstansiyalar bo'yicha yangilangan ma'lumotlarga asoslanib, quyida keltirilgan kompleks baholash usuli bo'yicha har bir podstansiya uchun barcha chora-tadbirlarning imkoniyati va qo'llanilishi tahlili amalga oshiriladi.

KQU ni o'rnatish

Ushbu chorani qo'llash imkoniyatini baholash uchun hozirgi vaqtda qanday yo'qotishlar past kosinus qiymati bilan bog'liqligini bilish va bunday hodisa qanchalik tez to'lashini tushunish kerak.

Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$K_{krm} = K_z \cdot N \cdot (df \cdot K_e + dl \cdot K_p) \quad (8)$$

Bu yerda,

K_{krm} - har bir podstansiya uchun reaktiv quvvat kompensatsiyasi qurilmalaridan foydalanishning dolzarbligi ko'effitsienti;

K_e - generator kuchlanishidan quvvatlanganda taxminan 0,02 ga teng bo'lgan reaktiv quvvatning iqtisodiy ekvivalenti, shuningdek transformatsiyaning bir, ikki yoki uch bosqichida mos ravishda 0,05, 0,08 yoki 0,12 ga teng;

K_p - korxonalar tarmoqlarida yo'qotish omili $K_p = 0,1-0,15$.

Korxonaga KQU ni tanlash va reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishda M.Bozorov, A.Panoyev va Sh.Yergashev tomonidan ishlab chiqilgan EXM dasturini qo'llash o'rinli.

The screenshot displays four calculation modules in a grid layout:

- КУВВАТ КОЭФФИЦИЕНТИНИ ХИСОБЛАШ (Power Coefficient Calculation):**
 - Reaktiv quvvat, Вар (Reactive power, Var)
 - Актив quvvat, Вт (Active power, W)
 - tg a
 - Хисоблаш (Calculate)
 - Ток, А (Current, A)
 - Кучланиш, В (Voltage, V)
 - cos a
 - Хисоблаш (Calculate)
- ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФИ (Electrical Energy Loss):**
 - Актив каршилик, Ом (Active resistance, Ohm)
 - Ток, А (Current, A)
 - dP, Вт (Loss, W)
 - Хисоблаш (Calculate)
- КОНДЕНСАТОР БАТАРЕЯСИ СИЎИМИНИ ХИСОБЛАШ (Capacitor Bank Capacity Calculation):**
 - Актив quvvat, Вт (Active power, W)
 - Кучланиш, В (Voltage, V)
 - tg a1
 - tg a2
 - Зарур конденсатор ситми, Вар (Required capacitor capacity, Var)
 - Хисоблаш (Calculate)
- КОНДЕНСАТОР БАТАРЕЯСИ КУВВАТИНИ ХИСОБЛАШ (Capacitor Bank Power Calculation):**
 - Актив quvvat, Вт (Active power, W)
 - tg a11
 - tg a22
 - Конденсатор батареялари quvvати (Capacitor bank power)
 - Хисоблаш (Calculate)

1-rasm. Reaktiv quvvat kompensatsiyasi normasini tahlil qiluvchi elektron dasturning skrinshoti

Ushbu dastur o'lchov ma'lumotlarini avtomatik ravishda hisoblagichdan o'qiydi va avtomatik ravishda qiymatlarni xisoblaydi.

Transformatorlardan birining zahiraga otkazish

Ushbu chorani qo'llash imkoniyatini baholash uchun hozirgi vaqtda qanday yo'qotishlar joriy rejimda ishlash bilan bog'liqligini va bu uskunaning ishonchliligiga ta'sir qilishi mumkinligini bilish kerak.

Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$K_{pe3} = 2 * (\Delta P_{XX} + K^2 \cdot \Delta P_{K3}) - (\Delta P_{XX} + (2K_3)^2 \cdot \Delta P_{K3}) \quad (9)$$

Bu erda: K_{pe3} - har bir podstansiya uchun ushbu chorani qo'llashning tegishli koeffitsienti, bu transformatorlarning yuksiz yo'qotishlari, yuk, o'rnatilgan quvvat qiymatlariga bog'liq.

Bu shuni anglatadiki, past transformator yuklari va yuqori yuksiz yo'qotishlarda haqiqiylik omili yuqori bo'ladi, ammo qolgan transformatorlarning kuchi maksimal kuzatilgan quvvatni ta'minlashi kerak. Misol uchun, agar podstansiyada 2 ta transformator bo'lsa, ularning maksimal yuki 45% dan kam bo'lsa, transformatorlardan birini zaxiraga qo'yish imkoniyatini ko'rib chiqish kerak.

Agar ish muddati 20 yildan ortiq bo'lgan transformatorlar uchun yuksiz yo'qotishlar keskin oshib borishini hisobga olsak, unda tegishlilik koeffitsienti yanada yuqori bo'ladi.

Birlamchi cho'lg'amning yuqori kuchlanishiga o'tkazish

Ushbu chorani qo'llash imkoniyatini baholash uchun hozirgi vaqtda qanday yo'qotishlar joriy rejimda ishlash bilan bog'liqligini va bu uskunaning ishonchliligiga ta'sir qilishi mumkinligini bilish kerak.

Ushbu koeffitsientning yuqori qiymatlari elektr uzatish liniyalarida irratsional yo'qotishlar mavjudligini va 6/0,4 dan 10/0,4 kV gacha bo'lgan transformatorlarni almashtirish bo'yicha chora-tadbirlarning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi - bunday podstansiyalar maqsadli, chunki. ushbu transformatorlarni almashtirishda tayanchlar, shpallar, izolyatorlar va boshqa oqim o'tkazuvchi qismlarni almashtirish talab qilinmaydi.

Transformatorlarni almashtirish / podstansiyaning rekonstruksiya qilish

Ushbu chorani qo'llash imkoniyatini baholash uchun hozirgi vaqtda qanday yo'qotishlar joriy rejimda ishlash bilan bog'liqligini va bu uskunaning ishonchliligiga ta'sir qilishi mumkinligini bilish kerak. Transformatorlarning yukiga qarab, eng maqbul energiya tejovchi transformator tanlanadi.

Ilovaga muvofiq so'rov natijalarini ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng, jadvalda har bir kichik stansiya uchun eng mos keladigan chora-tadbirlar ko'rsatiladi, bundan tashqari, ikki yoki undan ortiq chora-tadbirlarning muvofiqligi varianti mavjud - bu holda aniqlash maqsadga muvofiqdir. bu podstansiya uchun eng samarali chora, chunki

tadbirni kompleks amalga oshirish kompleks chora-tadbirlarni to'lash uchun etarli bo'lgan umumiy tejashni ta'minlay olmaydi.

1-jadval

EVROSNAR korxonasi transformatorining energosamaradorlik

korsatkichi

	Transformatorlar, Narxi (mln.sum)	β	η	W Kvt*s/yil	cosf	Umumiy las- tirilgan korsatkich
Korxonaxozirgi xolati	TM-1600, 127 TM-1000, 63	0,44	0,93	36929	0,88	0,36
Chora tadbirlar qollanilgan taqdirdagi xolati	TM-400, 35 TM-400, 35	0,88	0,98	29438	0,95	0,82
Iqtisodiy samaradorlik mln.sum	+120			+3,4	+1,2	124,6

XULOSA VA TAKLIFLAR

- sanoat korxonasi elektr transformatorlar energosamaradorligi umumlashgan ko'rsatkichi hisoblab chiqish uslubiyoti ishlab chiqilgan;

- sanoat korxonasi transformatorlardan foydalanish samaradorlik umumlashgan ko'rsatkichiga ta'sirini e'tiborga olgan holda muhimlik darajasini belgilovchi navbatlanish tartibi ishlab chiqilgan;

- korxonada elektr energiyasini qaydlov va o'lchov tizimlaridan olingan ma'lumotlar asosida energiya tizim ob'ektlari transformatorlardan foydalanish

samaradorligini umumlashtirilgan ko'rsatkichini aniqlovchi EHM dasturi ishlab chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Н.Н.Садуллаев., А.Х.Шобоев., М.Б.Бозоров., А.Т.Паноев. [Система мониторинга электропотребления предприятия на основе коэффициента эффективности системы электроснабжения.](#) Europaische Fachhochschule. Volume: 08 / 2016. P.40-43.
URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27542999> e- ISSN: 2195-2183
2. Н.Н.Садуллаев., А.Х.Шобоев., М.Б.Бозоров., А.Т.Паноев. Оценка эффективности системы электроснабжения методом многокритериального анализа. Europaische Fachhochschule. Volume: 08 / 2016. P.36-39.
URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27542998> e- ISSN: 2195-2183
3. Н.Н.Садуллаев., М.Б.Бозоров., Ш.Н. Нематов. [Контроль эффективности функционирования промышленной сети по обобщенному показателю эффективности системы электроснабжения.](#) Проблемы информатики и энергетики. Volume: 03 / 2018. P.57-62.
URL: <https://assets.uzsci.uz/edition/file/5e43dd733cce7.pdf#page=57>
4. M.B. BOZOROV., I.I. XAFIZOV., J.M. ZOIROV., F.R. KAYIMOV., B.S. XAMDAMOV., D.A. ORIPOV., SHARIPOV A.SH. [Forecasting electricity consumption of industrial enterprises using excel program.](#) JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Volume: 07 ISSUE 2 / 2021. P.346-350.
URL: <https://media.neliti.com/media/publications/342773-forecasting-electricity-consumption-of-i-ab0342bf.pdf> e- ISSN: 2581-4230
5. Х.И.Хафизов., М.Б.Бозоров. [Разработка метода комплексного исследования энергоэффективности системы электроснабжения промышленных предприятий.](#) Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. Петрозаводск, Россия (2021). P.10-19.

URL: <http://is.nkzu.kz/publishings/%7BC1D6204A-6585-4F17-B6AD E67180342C1C%7D.pdf#page=12>

6. М.Б. Бозоров., И.И. Хафизов., А.Т. Паноев., Ж.М. Зоиров., Ш.К. Ергашев., Ф.Р. Кайимов., Б.С. Хамдамов., Д.А. Орипов., А.Ш. Шарипов. Разработка метода оценки эффективности системы электроснабжения промышленных предприятий. Сборник научных статей по итогам международной научной конференции. Казань (2021). Р.42-45.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44776698>

7. Бозоров М. Б. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ //Российская наука в современном мире. – 2018. – С. 69-71.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36354438>

8. Sadullayev N. N., Bozorov M. B., Nematov Sh N. Research of Efficiency of Functioning of System of Electro Supply of the Enterprise by Method Multi-Criterial Analysis //Journal of Electrical & Electronic Systems. – 2018. – Т. 7. – №. 2. – С. 18-20.

URL: <https://www.hilarispublisher.com/open-access/research-of-efficiency-of-functioning-of-system-of-electro-supply-of-the-enterprise-by-method-multicriterial-analysis-2332-0796-1000257.pdf>

9. Садуллаев Н. Н., Шобоев А. Х., Бозоров М. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ //Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. – 2014. – С. 28-32.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22546679>

10. Bozorov M. B. et al. USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR LOW-POWER ENTERPRISES IN UZBEKISTAN //British View. – 2022. – Т. 7. –

№.

3.

URL: <https://britishview.co.uk/index.php/bv/article/view/120>

11. Bakhshiloevich B. M. et al. Development of A Method for A Comprehensive Study of the Efficiency of the Power Supply System of Industrial Enterprises //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 04. – С. 71-77.

URL: <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/553>

12. Bakhshiloevich B. M., Rasulovich Q. F., Akmalovich O. D. Development of a combined method for forecasting electricity consumption of an industrial enterprise llc evrosnar //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Т. 8. – С. 57-64.

URL: <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/715>

13. Panoev, Abdullo, and Makhsum Bozorov. "Compensation of Reactive Power in Asynchronous Motors of Agricultural Enterprises." Eurasian Journal of Engineering and Technology 16 (2023): 8-14.

14. Panoev, Abdullo, and Makhsum Bozorov. "ACHIEVING ENERGY SAVING BY COVERING THE REACTIVE POWER IN THE OPERATION OF ASYNCHRONOUS MOTORS USED IN AGRICULTURAL ENTERPRISES." (2023).

15. Khafizov, Islom, Komil Gafforov, and Umid Aminov. "ADVANTAGES OF FREQUENCY CONTROL OF ASYNCHRONOUS MOTOR USED IN PUMPING UNITS."

16. Khafizov, Islom, Komil Gafforov, and Sharif Murtazoyev. "Technique of a feasibility study for the use of a variable frequency drive in pumping units." Web of scientist: International scientific research journal 2.04 (2021): 132-142.

17. Khafizov I. I. Xafizov XI Modeling the introduction of ions into single-crystal gaas (001) to create pn junctions in order to increase the efficiency of solar cells, МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса, состоявшегося 11 января 2021 г. в г //Петрозаводске, ст. – С. 105-111.

18. Khafizov I., Gafforov K., Imomova Z. Reduced capital costs when using a frequency-controlled electric drive in pumping units //International Journal on Integrated Education. – 2021. – T. 4. – №. 4. – C. 73-81.

19. Khafizov I., Gafforov K., Miyliyev B. Advantages of using a variable speed drive in pumping units //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. – 2021. – T. 2. – №. 5. – C. 1-9.